

Herramientas Aplicadas en la Administración del Evento Científico Tecnológico en una Maestría de Calidad

RODRIGUEZ CAMARGO - Rubén†, CUEVAS VALENCIA – Rene Edmundo
ruben_rc@uagro.mx, reneecuevas@uagro.mx

Resumen

El sitio Web será tanto un espacio de difusión de los trabajos de cada una de las áreas de la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico como son: Geomática, Sismo Resistente y TIC, el sitio servirá para registrar a los asistentes y permitirá descargar su constancia una vez terminado el evento. Además de lo anterior el sitio permitirá obtener la lista de asistentes, para en un proceso posterior generar correspondencia y las constancias, mismas que se almacenan en el sitio para que el asistente la descargue.

Palabras clave: Sitio Web, Jornada, Aplicaciones, TIC

Abstract

The website will be both a space for dissemination of the work of each of the areas of the Master's Degree in Engineering for Innovation and Technological Development such as: Geomatics, Resistant Earthquake and ICT, the site will serve to register attendees and will allow download your record once the event is over. In addition to the above, the site will allow the list of attendees to be obtained, and in a subsequent process, generate correspondence and generate the records, which will be stored on the site for the assistant to download.

Keyword: Website, Workshop, Applications, ICT

1.0 Introducción

Viendo la necesidad de difusión de una de las actividades 5 y 6; para la Materia de Tecnologías de la Información y Comunicación, la cual consiste en mostrar a la comunidad universitaria el impacto de las TIC en los trabajos de Tesis durante la estancia en la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico (MIIDT) que se imparte en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Además de contar con un espacio no solo de difusión del evento sino que permita utilizar las tecnologías, para agilizar tanto el proceso de registro como de generación y entrega de constancias. Por lo que se decidió realizar un sitio Web el cual aplique herramientas usando las TIC.

Este sitio responde a las necesidades de la Unidad de Aprendizaje y se debería hacer en poco tiempo, ser funcional, usando software libre para su construcción, para lograrlo se consideró toda la publicidad generada como son pancartas, carteles, invitaciones, personificadores, constancias de participación y el programa para el evento, el cual

se denominó "La Jornada científica y Tecnológica-Exposición del impacto de las TIC en los trabajos de investigación dentro de la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico". En este marco se decidió considerar al menos un ponente magistral por cada área de conocimiento en Construcción Sismoresistente, Geomática y Tecnologías de la Información y Comunicación, así mismo se incluyeron a compañeros estudiantes para colaborar como ponentes y en la logística del evento.

2. Configuración del dominio

Con la URL <http://orionms.com.mx> se trabajó para crear un subdominio el cual aloja el sitio del evento. Al contar con un subdominio permite que se pueda alojar un sitio con un estilo completamente diferente al del sitio principal.

Para hacerlo dentro de las opciones de la plataforma, se tiene contacto con el proveedor de alojamiento y se configura en el panel de control como se puede ver en la figura 1.

Figura 1: Acceso al Panel de Control del proveedor Xpress Hosting

Fuente de elaboración propia de la aplicación xpress

Una vez en el panel principal como se ilustra en la figura 2, en la sección control: *crear*, se asigna el dominio

<http://miid4.orionms.com.mx>, posteriormente se da clic en *redirección de carpetas* para indicar el lugar a donde debe

apuntar el subdominio creado. Con esto, se pretende redirigir todo el tráfico destinado al dominio a la carpeta, ese será el directorio

hogar del sitio. Con esto ejecutado con anterioridad se tendrá lo que se denomina el entorno de Producción.

Figura 2: Menú Principal del CPanel

Fuente de elaboración propia de la aplicación xpress

3. Preparación del Entorno de Desarrollo

En esta siguiente etapa se procede a realizar lo correspondiente al diseño y programación de lo que será el sitio principal, en esta etapa se debe hacer las pruebas pertinentes para garantizar un funcionamiento adecuado ante la intervención del usuario final (en este caso el público al que va dirigido).

Así que, en la máquina (Computadora personal) destinada para diseñar la página Web, se instalan todas las aplicaciones de software que se utilizarán, de preferencia lo más similar a la que ofrece el proveedor, aún cuando, sólo incluya lo que se vaya a usar.

Para esto se instala: XAMPP, el cual incluye Apache, Php, MariaDB, phpmyadmin, [Perl, 2017] son programas a utilizar. Una vez programado y configurado adecuadamente, se crea un entorno para la base de datos (BD),

para lo cual se descarga adicionalmente: Heidi y SublimeText 3 [Text, 2017].

3.1 Creación de Plantilla

La vista y el estilo es importante, pero sobre todo que sea funcional, es lo que se requiere en una página Web, por lo tanto, se selecciona una plantilla que sea “responsive”, es decir, que pueda adaptarse a cualquier dispositivo, que utilice las características de HTML5 y que además sea libre.

Para ello, se utiliza la página de jyg que describe Proyectos diseñados para la Web, cuyo artículo explica el uso de espacios virtuales aplicando HTML, CSS y Javascript [Jearcarlos Molina, 2017]. Así que como se ilustra en la figura 3, se hace una copia del código HTML así como los estilos CSS.

Figura 3: Página <http://jygproyectosweb.com/articulos/Disenando-una-web- desde-cero-sin-utilizar-frameworks-ni-plugins>

Fuente de elaboración propia de la aplicación jyp

Continuando con el procedimiento, se crea en el sitio Web local una carpeta de nombre "miidt" y en ella se guarda el código de la página HTML y CSS. Se diseña la plantilla que se utilizará en todas las páginas del sitio. La sección de encabezado: `<header> ... </header>`, se construye con ella un fragmento programado en PHP, donde será el menú de la parte pública de la página, contenida que estará en cada una de las demás hojas del sitio Web, el segmento es `<?php include "menu.php">`

Se procede de la misma forma con el pie de página: `<footer> ... </footer>`, en el cual se incluyen los iconos de las redes sociales, donde se permitirá difundir el evento, por lo que se sustituye por el código `<?php include "pie.php">`

Con la plantilla terminada, se procede a la creación de cada página (también conocida como hojas al interior de la principal) como puede apreciarse en la figura 4 donde se

incluyen link a las diferentes páginas Web y cada una con su información respectiva.

Así se realiza el diseño, basándose en la plantilla base, el índice, página para cada área terminal de la maestría: constructores, geomáticos y TICs, lo mismo para el el registro, el login para acceder a la sección privada del sitio donde solo tendrán acceso los administradores.

Una vez terminado la sección pública se explica la de administración o privada, en ella los administradores podrán ver los registros de los asistentes al evento, exportar la información, cambiar el estatus de los asistentes y eliminar.

Para construir esta sección se indaga en el navegador una técnica para identificarse con PHP y MySQL, para ello lo común es el término *logearse*, por que al utilizar esa palabra la consulta de las páginas devuelve más información en el buscador como google, se selecciona una [mente Vuela, 2015] donde muestra cómo debe ser la identificación utilizando cookies, es ahí donde se escribe el nombre de usuario y

password, también la duración que estas tendrán, pero para este trabajo se decidió solo colocar la sección activa por una hora. Posteriormente a la identificación debe hacerse una consulta a la BD y comparar la clave proporcionada con la almacenada, así establecer el cookie con la clave y la duración.

```
setcookie("nombre", ☆row["nombre"],time()+3600);
setcookie("usPass", ☆row["pass"],time()+3600);
```


Figura 4: Estructura básica de la página

Fuente de elaboración propia

3.2. Base de datos

Para poder almacenar los datos del administrador, así como los de asistentes, es necesario crear la BD, por lo que se instala el administrador de la base de datos para este caso denominada MariaDB con Heidi el cual es de adquisición libre [HeidiSQL, 2015].

Una vez instalado se crea con la base de datos con la sentencia `Create database miidt4;`, también se crean los usuarios y el registro. En la figura 7, se presentan las tablas creadas.

Una vez creadas las tablas se agrega al menos el administrador principal y a todos los usuarios

que también fungirán como el mismo rol de esta forma, ya que no es necesario crear una página pues solo se utilizará una sola vez, es preferible crear los formularios para ello.

Para generar el administrador se usa el comando SQL `insert into usuarios`

```
values(null,ruben","miidt4",ADMIN");
insert into usuarios
values(null,.abel","miidt4",.ADMIN");
insert into usuarios
values(null,.abad","miidt4",.ADMIN");
insert into usuarios
values(null,"gloria","miidt4",.ADMIN");
```


Figura 5: Sustitución de secciones header y footer, por código PHP y creamos la plantilla principal del sitio.

Fuente de elaboración propia

3.3 Página de administración

La página principal sería *usuarios.php*, donde mostrará qué a diferencia de la plantilla, un menú distinto accesible únicamente para el administrador correctamente identificado, la lista de los registrados al evento y la información para exportarla. Así que la sección que se tiene en la plantilla `<?php include "menu.php">`, la sustitución por menú, el pie de página puede quedar igual.

Además de este cambio al sitio, también se debe verificar que exista la cookie, en cuyo caso se

mostrará la página, si esto es incorrecto, se redirecciona al *index.php*, que es la principal. El código fuente de la validación se describe a continuación:

```
<?php include ☆ valida.php ☆ ; ? >
<!DOCTYPE html >
<html >
<head > ...
```

Esta validación se realiza antes de construir la página, por lo que al inicio se coloca el código PHP. Ver figura 6

Figura 6: Sustitución de secciones header y footer, por código PHP y creamos la plantilla principal del sitio

Fuente de elaboración propia de la aplicación

3.4 Estilos

Una vez que el sitio sea funcional, se procede a seleccionar los estilos para que a criterio sean agradables los formularios y dar una buena presentación a la página y funcional. [W3School, 2017]

Ahora se procede con los formularios, para esto se utiliza el Framework Bootstrap que permite visualizar y otros elementos de forma sencilla, lo único que se tiene que hacer es anexar a la página con los estilos de

Bootstrap en la sección como meta de la Web principal. figura 7

Además de incluir Bootstrap, se requiere anexar una clase a los input del formulario incluyendo `class="form-control"` y a los botones la clase `class="btn btn-default"`. Por lo que se agrega esas clases a los formularios respectivos, por ejemplo la línea del nombre es Login.php.

Nombre: ☆<☆br☆>☆\\

```
<input type="text" name="nombre"
placeholder="<☆escriba su nombre>"><br>
```

Se cambia por:

Nombre: ☆<☆br☆>☆\\

```
<input type="text" name="nombre" class="form-control"
placeholder="<escriba su nombre>"> <br>
```

Hacer con la línea del botón *Enviar*.

```
<input type="submit" value="Enviar">
```

Se cambia por:

```
<input type="submit" value="Enviar" class="btnubtn-default">
```


Figura 7: Tablas Usuarios y registro en MariaDB, visualizadas con Heidi, administrador de MariaDB.

Fuente de elaboración propia de la aplicación Heidi

De esta forma se obtiene el resultado de la figura 8, donde se puede ver el ejemplo con los estilos de llenado en la parte derecha y sin ellos en la parte izquierda. Teniendo

como resultado un trabajo profesional. Se aplican los cambios tanto en el login.php como en registrar.php y en general donde se tengan formularios.

Figura 8: Ejemplo de estilos utilizando Bootstrap

Fuente de elaboración propia con la aplicación

3.5 Paginación

Ahora en la parte del administrador se cambian los n registros de la BD para paginarlo a 10 secciones por cada una, creando un índice donde se generen links de acceso a las páginas que resulte de dividir el n de registros entre 10.

Para lograr esto, se requieren algunos ejemplos para utilizar esas técnicas en nuestra página. Esa búsqueda por google arroja una serie de páginas, se observa que el ejemplo proporcionado por HeidiSQL (2015) se adapta a lo que se requiere y se utiliza el código insertando en el archivo usuarios.php.

En la Figura 9, se muestra la sección programada donde se destaca el uso de la técnica GET para el envío de la página a visualizar y para la acción de eliminar o cambiar las propiedades de los usuarios se utiliza POST.

Como puede verse en en la parte derecha de la figura 9, la lista de las páginas se muestra sin diseño, para cambiarlo Bootstrap proporciona la solución [W3School, 2017], indicando que debe hacerse en en el código de la creacion de índices. En UL agregar la clase `class="pagination"` y en la página activa la clase `class=active`.

Figura 9: Código de la paginación y el resultado a la izquierda Fuente de elaboración propia con la aplicación

Con GET, en el URL se ve la página de datos a visualizar <http://localhost/miidt/Usuarios.php?pagina>

=2, mientras que con POST, no se ve la acción ni otros elementos. Ver figura 10.

id	Nombre	Email	Ocupacion	Procedencia	Activo	ACCION
27	ISAI NERI CALLEJAS	isainericallejas@gmail.com	Totografo y Geomatico UAGro		1	Eliminar Borrar Activar
35	Isidro Max Ramirez Visorio	all_iverson_3rbk@hotmail.com		Topografo y Geodesta	1	Eliminar Borrar Activar
41	Javier Edgardo Hernandez Romero	harlive@hotmail.com		Ing. Civil	1	Eliminar Borrar Activar
40	José Efrén Marmolejo Valle	jmarmolejov@uagrovirtual.mx		UAGro	1	Eliminar Borrar Activar
28	Jose Adolfo Morales Tolentino	pepeguitarra9511@gmail.com		Totografo y Geodesta	1	Eliminar Borrar Activar

Figura 10: Lista de usuarios de prueba y los botones de acción Eliminar, Borrar y Activar que utilizan POST como método de envío de datos.

Fuente de elaboración propia con la aplicación

3.6. Reportes

Uno de los puntos importantes de todo sistema es la obtención de reportes. A los usuarios registrados se les hará su constancia utilizando las TIC, con Word o PowerPoint y realizar la correspondencia, pero esto

implica que la lista este en Excel o en alguna base de datos.

Por lo que se decide exportar a Excel y un formato CVS los datos capturados de los usuarios registrados al evento. Ver figura 11.

Figura 11: Paginación con Bootstrap, puede ver arriba a la derecha, sin estilo y el cambio final abajo a la derecha ya con estilos Bootstrap.

Fuente de elaboración propia con la aplicación

Nuevamente se realiza una búsqueda para seleccionar ejemplos y exportarlos a Excel o CVS en Internet e incrustarlos al formato del desarrollo. Se exporta a Excel con PHP y MySQL en google y, se obtiene una serie de páginas. De ellas se selecciona la de Oved Alvarado [Oved Alvarado, 2017] ya que utiliza conexión con MySQL que es la última soportada por PHP y se copia, generando con ella una página descarga.php con el código de exportación, para ello indica que hay que cargar la librería de objetos PHPEXcel y así se obtiene la última versión en GitHub

[Schwarz, 2013]. Se procede a la descarga y se pega en la página dentro del entorno de desarrollo en C:\xampp\htdocs\miidt\ es allí donde se crea una carpeta llamada Clases y dentro todo lo que se descargó de GitHub.

Solo basta poner un link de descarga y se obtiene el archivo como se puede ver en la figura 12.

De la misma forma se descarga en formato delimitado por comas CSV y se selecciona el código de la página [Programadores sin Oficio, 2015] y se utiliza para generar el archivo CSV

	A	B	C	D
1	Relación de Registrados por Procedencia			
2				
3	NOMBRE	EMAIL	OCUPACION	PROCEDENCIA
4	ISAI NERI CALLEJAS	isainericallejas@gmail.com	Totografo y Geomatico UAGro	
5	Javier Edgardo Hernandez Romero	harlive@hotmail.com		Ing. Civil
6	Natividad Garcia Macario	nati_gam94@hotmail.com		Ing. Civil
7	Karla Guadalupe Gomez Gomez	soykarla25@gmail.com		Ing. Civil
8	Jose Enrique Nieto Maldonado	jose_nieto96@hotmail.com		Ing. Civil
9	Brayan Alexis Nava Ceron	malo_navita@hotmail.com		Topografo y Geodesta
10	Isidro Max Ramirez Visorio	all_iverson_3rbk@hotmail.com		Topografo y Geodesta
11	Mauro Catalan Leon	mauro1212@outlook.es		Topografo y Geodesta
12	Ana Maria Liborio Vicente	loboriov008@gmail.com		Topografo y Geodesta
13	Orlando Bello Julian	lupeyorlando_110197@gmail.com		Topografo y Geodesta
14	Adolfo Vega Mendoza	vega9820@hotmail.com		Topografo y Geodesta
15	Jose Maria Rinoco Najera	tinocojosam@gmail.com		Topografo y Geodesta
16	Gaudencio Jeronimo Nava	jeroz1995@gmail.com		Topografo y Geodesta
17	Eduardo Cantoriano Riqueño	eduar_94_12@hotmail.com		Topografo y Geodesta
18	Jose Adolfo Morales Tolentino	pepeguitarra9511@gmail.com		Topografo y Geodesta
19	José Efrén Marmolejo Valle	jmarmolejov@uagrovirtual.mx		UAGro

Figura 12: Archivo de Excel exportado por la librería PHPEXcel.

Fuente de elaboración propia con la aplicación

Finalmente se tiene listo el sitio y se realizan las pruebas en el entorno de desarrollo generado, al ajustar algunas cosas en el sitio principal, donde se anexó el banner y horario, lo que permitió que las imágenes quedaran con mejor distribución, además, se corrigió el acceso de los administradores, como parte de los ajustes cada vez que se salía a otra página, se tenía que volver a logear, por lo que se incorporó al login la instrucción de validación, para que detecte si ya está registrado, mande directamente a

usuarios.php en lugar del formulario para registrarse y en caso contrario, si no estuviese a login.php.

3.7. Entorno de producción

Primeramente en el sitio <http://miidt.orionms.com.mx> se diseña la BD y el usuario aplica una copia de la Web desarrollada de forma local, es decir, se respalda el directorio “miidt” a otro: por ejemplo: miidt4. Se Cambian todas las

referencias que se hacen del usuario, password y base de datos por la del sitio de producción, esto es: *miidt.orionms.com.mx*.

Una vez realizado los cambios se hace una compactación del directorio “miid4” y se sube v’ia FTP al sitio Web contactado, en este caso al directorio *public HTML/miidt* y ahí se descompacta el archivo *miid4.zip* y por último se borra.

Las pruebas se realizan creando el administrador, para lo que se tiene que acceder a PHPMyAdmin y se diseñan las tablas y los usuarios administradores que sean necesarios, también se hacen pruebas con registros ficticios, para verificar el comportamiento de la aplicación y al ser satisfactorias se puede proceder al borrado con los registros de prueba y queda listo para el evento.

4. Conclusiones

La construcción de este sitio responde a los propósitos del curso, ya que no se requiere ser experto en el tema, sino saber utilizar lo que ya está y la manera de aplicar e integrar esas técnicas a un proyecto específico.

Con base a la satisfacción de los usuarios, se puede decir que cumplió su propósito, a pesar de ser un evento local, el uso de esta aplicación redujo la forma tradicional de registro manual que siempre se tiene en todo evento.

El 50% de la asistencia aprovecho la aplicación desde su móvil, el resto por

desconocimiento o por no haber recibido a tiempo la información no fue posible su registro y acudieron al formato tradicional.

El proceso de registro manual, generó problemas al no identificar correctamente caracteres sobre todo en el correo electrónico en especial al identificar el guión, guión medio, guión bajo o signo de menor; lo cual provoca errores en la captura y por consiguiente al enviar los correos de notificación a los usuarios estos no llegan.

Es conveniente que para eventos similares se elimine la captura de registros en forma manual y en su lugar se permita registrarse en equipos de cómputo.

El procedimiento manual aumento considerablemente el tiempo de entrega de constancias.

5. Agradecimientos

Se Agradece a la Lic. Maria Trifunia Pérez Xancale, Administradora de Orion Micro Sistemas por las facilidades para alojar y brindar un espacio en su dominio para difundir los trabajos de la MIIDT. También al Ing. Michel León Rodríguez por haber fungido como coordinador del evento, así como a la MC. Imelda López Valle por haber ayudado en el proceso de registro.

A todos los ponentes magistrales por su valioso tiempo que sin duda contribuyo al realce del evento.

6. Referencias

HeidiSQL, 2015] HeidiSQL (2015). <https://www.heidisql.com>.

[Jearcarlos Molina, 2017] Jearcarlos Molina (2017). <http://jygproyectosweb.com/articulos/disenando-una-pagina-web-con-html-css-y-javascript>.

[mente Vuela, 2015] mente Vuela, M. (2015). <http://mimentevuela.wordpress.com/2015/12/25/paginacion-con-php-y-mysql>. Diseñando una página web con HTML, CSS y Javascript.

[Oved Alvarado, 2017] Oved Alvarado (2017). <http://ovedalvarado.pw/blog/reportes-en-excel-con-php-y-mysql> sistemas web blog. 25 de mayo de 2017.

[Perl, 2017] Perl, X. A. . M. . P. . (2017). www.apachefriends.org/es/index.html.
[Programadores sin Oficio, 2015] Programadores sin Oficio, C. u. a. C. c. P. (2015). <http://programadoressinoficio.blogspot.com.mx/2015/05/crear-un-archivo-csv-con-php.html?m=1>.

[Schwarz, 2013] Schwarz, O. (2013). <http://www.git.com>. oliverschwarz/php-excel.

[Text, 2017] Text, S. (2017). www.sublimetext.com.

[W3School, 2017] W3School (2017). www.w3schools.com/bootstrap/default.html.